

PEDAGOGICAL SCIENCES

IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING BIOLOGY AT SCHOOL BASED ON THE DJANGO ORM ELECTRONIC PLATFORM

Aitbayeva Z.K.,
candidate of mechanical sciences
Baizharikova M.A.,
candidate of technical sciences
Tlebaeva G.M.,
candidate of law sciences
Beishen E. M.
PhD student

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ DJANGO ORM

Айтбаева З.К.,
канд. техн. наук
Байжарикова М.А.,
канд. техн. наук
Тлебаева Г.М.,
канд. юрид. наук
Бейшен Е.М.
аспирант

Abstract

The construction of an electronic platform for teaching on the example of the Biology course, using information technology tools, in addition to classroom classes, is aimed at online learning with its own content Management System (CMS). However, any web application that works with downloading and uploading files of any format requires a suitable place to store them. Practice has shown that storing files on the same server where the site is running is not effective for the end user. Websites are getting "heavier" every year, and storing content requires more and more space. After all, in modern realities, a huge place is occupied by the speed of websites, if the speed is low, this can lead to a loss of traffic and profit. It is precisely the above that is the incentive for creating modules of a biology course using model processing through sets of forms of the Django framework of the Python programming language, its integration with the GoogleCDN content delivery system for storing training materials.

Аннотация

Построение электронной платформы для обучения на примере курса "Биология", с использованием средств информационных технологий помимо аудиторных занятий нацелена на онлайн-обучение с собственной системой управления содержимым (Content Management System, CMS). Однако, любое веб-приложение работающая с загрузкой и выгрузкой файлов любых форматов требует подходящее место для их хранения. Практика показала, что хранить файлы на том же сервере, где работает сайт не является эффективным для конечного пользователя. Веб-сайты с каждым годом становятся все «тяжелее», а хранение контента требует все больше места. Ведь современных реалиях огромное место занимает скорость работы сайтов, если скорость низкая это может привести к потере трафика и прибыли.

Именно вышесказанное и является стимулом для создания модулей курса обучения биологии с использованием обработки моделей через наборы форм фреймворка Django языка программирования Python ее интеграция с системой доставки контента GoogleCDN для хранения материалов для обучения.

Keywords: information technology, computer program, databases, form sets, software product, Django, ORM, CDN, Python.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерная программа, базы данных, наборы форм, программный продукт, Django, ORM, CDN, Python.

Теоретические исследования методики преподавания

В результате исследования установлено, что развитие биологической науки привело к накоплению колоссального объема научных знаний. Это обстоятельство до крайности обострило проблему

отбора содержания изучаемого материала, что невозможно без совершенствования методик развивающегося обучения биологии в школе.

Если до недавнего прошлого основным источником учебной информации являлись книги, учебники, то сейчас учителя активно используют такие

источники информации, которые называют средствами современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Актуальным на сегодняшний день является повышение качества образования путём внедрения в учебно-образовательный процесс цифровых технологий на уроках обучения биологии. ИКТ является как средство обучения для совершенствования методики преподавания биологии.

Для повышения уровня знаний учащихся школ Казахстана до мировых стандартов диктует необходимость в квалифицированных педагогах и выдвигает новые требования к их профессиональной подготовке в вузе. Одной из эффективных современных педагогических технологий обучения и воспитания являются информационные технологии и цифровые образовательные ресурсы.

Для совершенствования образовательного процесса обучение школьников используются новые методики преподавания и ИКТ в школе для формирования у учеников и педагогов собственной методической системы обучения школьной биологии на базе электронной платформы.

Используя современные средства ИТ – технологий учителя-педагоги моделируют и совершенствуют свою профессиональную деятельность выполняя упражнения и разрабатывая уроки - проекты по обучению школьников биологии в условиях близких к реальным.

Разрабатываемые уроки - проекты направлены на изучение целей, содержания, особенностей методов, форм и средств обучения при изучении разделов школьного курса биологии.

К таким инновационным технологиям можно отнести: технологии дифференциации и индивидуализации; технологии проблемного обучения; интерактивные технологии; информационные технологии включающие: -мультимедиа;-видеоуроки и презентации. Они прежде всего нацелены на подготовку к процессу обучения - управления учебной предметной деятельностью школьников на уроках биологии. Их применение позволяет сэкономить время подготовки к уроку, выбрать тот материал, который в полной мере позволит понять новый материал, разнообразить проверку и закрепление материала, а также позволит показать те процессы и явления в биологии, которые отдалены от нас во времени и пространстве [1].

Актуальностью применения ИКТ является:

- качественно новый тип урока (динамика, интерактивность);
- быстрота получения нужной информации;
- большой спектр наглядных пособий;
- интерес к предмету, качественная проверка знаний учащихся;
- ускорение учебного процесса благодаря более тесному взаимодействию между учителем и учащимся [2].

Таким образом, ИКТ – это один из эффективных рычагов в развитии мотивации к обучению биологии: способствует эффективному усвоению учебного материала; помогает сделать процесс обучения более разнообразным и увлекательным,

лично - развивающим; позволяет принципиально расширить возможности учителя в выборе и реализации средств и методов обучения; предоставляет большие возможности ученику для реализации творческих способностей.

К примеру, использование технологии мультимедиа позволяет включить в учебный курс одновременно видео, звуковое сопровождение, фото, рисунки, картины, схемы, текст. Разнообразие источников информации создает ситуацию новизны и разнообразия и, несмотря на большую информационную насыщенность, такое занятие воспринимается учащимися с интересом и оставляет у них хорошее впечатление. Они вызывают большой эмоциональный подъем и повышают уровень усвоения материала, стимулируют инициативу и творческое мышление. Используемый в учебном процессе компьютер и интернет должны способствовать выполнять функции: информационную; коммуникативную; развивающую; образовательную и контролируемую [3].

К тому же построение электронной платформы для обучения на примере предмета “Биология”, с использованием средств информационных технологий помимо аудиторных занятий нацелена на онлайн-обучения с собственной системой управления содержанием (Content Management System, CMS), которое сейчас также актуально с появлением различных видов вирусных болезней.

Предлагаемая электронная платформа разработанная в ТарГУ им.М.Х.Дулати (республика Казахстан) в процессе преподавания биологии естественно научного направления состоит из следующих компонентов [4]:

- Content management system (CMS) – система управления контентом;
- Наследование моделей ORM для базы данных;
- Использование обработчиков-классов и примесей;
- Работа с формами;
- Управление доступом к содержимому сайта с помощью групп и разрешений.

Таким образом, компьютер и ИКТ как инструмент необходим для проведения урока биологии в школе. Однако он не может полностью заменить традиционной методики обучения. Поэтому учитель исходя из необходимости должен умело применять ИТ-технологии в составлении проекта проведения урока, который может включать одновременно видео, звуковое сопровождение, фото, рисунки, картины, схемы, текст. Проведение таких уроков носят инновационный подход и воспринимается учащимися с интересом и повышает мотивацию к обучению.

При внедрении средств ИКТ в процесс обучения биологии согласно первому подходу (управляемая информатизация), современные ИКТ включают в рамках традиционных методов, что помогает интенсифицировать учебный процесс и частично автоматизировать работу учителя биологии. При втором подходе (неуправляемая информа-

тизация) происходит постепенная замена традиционных средств обучения на современные ИКТ, которая сопровождается соответствующей коррекцией методов и форм учебного процесса.

В настоящее время средства современных ИКТ позволяют учащимся усвоить и систематизировать базовые знания по предмету, сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с применением средств современных ИКТ, сформировать навыки самоконтроля, сформировать мотивацию к учению в целом и к биологии в частности, интерес к новому виду деятельности – работе с компьютером в процессе обучения биологии позволяет повысить качество обучения [3].

Однако следует учесть то, что информатизация образовательного процесса идет настолько стремительно, что перед учителем встают технические, психологические и методические трудности по применению средств современных ИКТ в процессе обучения своему предмету из-за отсутствия четкой и полной концепции и методик их применения [2].

В связи с этим возникает необходимость разработки методики использования современных ИКТ на уроках биологии в общеобразовательной школе.

По нашему мнению, разработка методических рекомендаций по использованию и применению средств ИКТ должна быть направлена на повышение эффективности обучения.

Обоснование выбора и принцип работы фреймворка Django

Для создания подобной базы, с которой можно будет взаимодействовать, был выбран, написанный на языке Python фреймворк Django, который позволяет разработчику автоматизировать и не думать о целых пластах внутренней структуры обработчиков данных. Он хорошо подходит если требуется работать быстро, вносить изменения по ходу разработки. По умолчанию защищен от самых распространенных хакерских атак. Легко масштабируем.

Поддерживает все преимущества языка Python, со всеми сопутствующими его новейшими технологиями. Надежен и активно развивается сообществом. Используется множеством крупных компаний в ведущих веб-сайтах. Поддерживает ORM, делающий запросы к базе данных много проще. Также имеется хорошая документация и является свободным программным обеспечением [5]. Готовый продукт будет представлять web-приложение.

Любое взаимодействие веб-приложения Django проходит через определенный набор действий, показанный на рисунке 1 [6]:

1. Веб-сервер получает HTTP-запрос от посетителя. Django не содержит полноценного веб-сервера и предполагается, что будет задействована какая-то программа-веб-сервер или WSGI-сервер (Apache, nginx, LightHTTPd, Caddy, uWSGI и так далее).

2. Веб-сервер передаёт запрос Django через точку входа.

3. Django создаёт объект HTTPRequest и пропускает его через цепочку Middleware.

4. Django просматривает urlconf и ищет представление, которое способно обработать запрос. Если его нет, возвращается ошибка HTTP 404 NotFound.

5. Django запускает найденное представление, передавая ему Request и параметры из адреса.

6. Представление взаимодействует с хранилищем данных (через модели), выполняет какие-то (любые) действия, читает/записывает файлы, и вообще делает то, для чего предназначено. В результате представление должно сформировать HTTP-ответ. Очень часто для этого применяются шаблоны HTML-файлов, чтобы не создавать веб-страницу с нуля, а использовать готовые фрагменты.

7. Django пропускает созданный представлением ответ через цепочку Middleware.

8. Ответ отдаётся веб-серверу, а тот, в свою очередь, передаёт ответ посетителю.

Рисунок 1. Схема работы Django (Зелёным отмечены блоки, которые пишет разработчик)

Построение модели данных учебного процесса обучения биологии на фреймворке Django.

Платформа для онлайн-обучения работает с такими объектами, как курсы и предметы. Каждый курс может быть разбит на несколько модулей.

Каждый модуль может содержать несколько разделов. Количество модулей и разделов будет настраиваемым. Каждый раздел содержит различные материалы (Content): тексты, файлы, картинки или видео. Рисунок 2 демонстрирует, как может быть организован один из курсов [7].

Рисунок 2. Модель данных платформы

Одним из преимуществ Django является его ORM (англ. Object-Relational Mapping, рус. объектно-реляционное отображение, или преобразование). Это именно то, что позволяет разработчику не быть большим специалистом теории баз данных, но создавать достаточно сложные модели баз данных используя упрощенную систему, предоставляемую фреймворком. Код, который описывает рисунок 2 выглядит следующим образом (исходный код доступен в приложении):

```
class Subject(models.Model): # Тема
    title = models.CharField(max_length=200)
    slug = models.SlugField(max_length=200,
unique=True)
```

```
class Course(models.Model): # Курс
    owner = models.ForeignKey(
settings.AUTH_USER_MODEL,
related_name="courses_created",
on_delete=models.CASCADE,
)
    subject = models.ForeignKey(
Subject, related_name="courses", on_de-
lete=models.CASCADE
)
    title = models.CharField(max_length=200)
    slug = models.SlugField(max_length=200,
unique=True)
    overview = models.TextField()
    created = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
```

```
class Module(models.Model): # Модуль
```

```
course = models.ForeignKey(
Course, related_name="modules", on_de-
lete=models.CASCADE
)
title = models.CharField(max_length=200)
description = models.TextField(blank=True)
```

Мы описали модели Subject, Course и Module. Класс Course содержит следующие поля:

- owner – преподаватель, который создал курс;
- subjects – предмет, к которому привязан курс. Это внешний ключ, ForeignKey, на модель Subject;
- title – название курса;
- slug – слаг курса, мы будем использовать его для формирования человеко-понятных URL'ов;
- overview – текстовое поле типа TextField для создания краткого описания курса;
- created – дата и время создания курса, которые будут устанавливаться автоматически, т. к. мы указали auto_now_add=True.

Модель Content приложения courses определяет обобщенную связь с различными типами содержимого. Мы создадим несколько моделей для каждого типа. Все они будут иметь общие и некоторые специфичные поля. Мы будем использовать абстрактную модель [8].

Наша цель – создать платформу, в которой модули курсов будут содержать различные типы содержимого. Это может быть текст, картинка, видео

или какие-то файлы. Поэтому нам нужны модели, которые смогут хранить такую информацию. Они применяются в случаях, когда объекты одной модели могут ссылаться на несколько объектов других моделей. Мы создадим класс Content, объекты которого будут ссылаться на другие модели, представляющие конкретный тип содержимого модуля.

```
class Content(models.Model): # Контент
    module = models.ForeignKey(
        Module,
        related_name="contents",
        on_delete=models.CASCADE,
        limit_choices_to={"model__in": ("text", "video",
            "image", "file")},
    )
    content_type = models.ForeignKey(
        ContentType,
        on_delete=models.CASCADE,
    )
    object_id = models.PositiveIntegerField()
    item = GenericForeignKey("content_type", "object_id")
    order = OrderField(blank=True,
        for_fields=["module"])
```

Это модель Content. Модуль курса может содержать множество объектов этого типа, поэтому мы используем ForeignKey на модель Module. Также мы выполнили обобщенную связь, чтобы соединить объекты типа Content с любой другой моделью, представляющей тип содержимого [9,10,11,12]. Нам необходимо создать три поля в модели:

- content_type – внешний ключ, ForeignKey, на модель ContentType;
- object_id – идентификатор связанного объекта типа PositiveIntegerField;
- item – поле типа GenericForeignKey, которое обобщает данные из предыдущих двух.

Только поля content_type и object_id будут представлены в базе данных соответствующими столбцами. Поле item используется только в Python-коде и позволяет вам получить или задать связанный объект.

Для каждого типа содержимого мы создадим отдельные модели. Они будут иметь общие данные и отличаться только полем, которое представляет содержимое модуля.

Мы добавили атрибут limit_choices_to, чтобы ограничить типы содержимого ContentType, которые могут участвовать в связи. Чтобы фильтровать объекты ContentType при запросах, указали условие model__in и значения 'text', 'video', 'image' и 'file'.

Модель Content приложения courses определяет обобщенную связь с различными типами содержимого. Мы создадим несколько моделей для каждого типа. Все они будут иметь общие и некоторые специфичные поля. Мы будем использовать абстрактную модель.

```
class ItemBase(models.Model):
    owner = models.ForeignKey(
```

```
settings.AUTH_USER_MODEL,
    related_name="%s_related",
    on_delete=models.CASCADE,
)
title = models.CharField(max_length=250)
created = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
updated = models.DateTimeField(auto_now=True)
```

```
class Meta:
    abstract = True
```

```
class Text(ItemBase):
    content = models.TextField()
```

```
class File(ItemBase):
    file = models.FileField(upload_to="files/")
```

```
class Image(ItemBase):
    file = models.FileField(upload_to="images/")
```

```
class Video(ItemBase):
    url = models.URLField()
```

В этом фрагменте вы создали абстрактную модель ItemBase, задав в опциях класса Meta атрибут abstract=True. Она содержит четыре поля: owner, title, created и updated, – которые будут общими для всех дочерних моделей. Поле owner содержит данные пользователя, который создал объект. Так как в дочерних классах будет присутствовать это поле, необходимо задать related_name для каждого из них. Django задает связанное наименование related_name в виде %(class)s, но мы определили его как '%(class)s_related'. Таким образом, объекты каждой дочерней модели будут доступны по именам text_related, file_related, image_related и video_related.

Мы определили несколько типов содержимого, унаследованных от класса ItemBase:

- Text – для текста;
- File – для файлов, например PDF;
- Image – для картинок;
- Video – для видео. Мы применили поле URLField, чтобы сохранять URL видео для его скачивания.

Каждая дочерняя модель определяет дополнительные поля. Таблицы в базе данных будут созданы для моделей Text, File, Image и Video. Для ItemBase Django не добавит таблицу, т. к. эта модель является абстрактной.

Каждая дочерняя модель определяет дополнительные поля. Таблицы в базе данных будут созданы для моделей Text, File, Image и Video. Для ItemBase Django не добавит таблицу, т. к. эта модель является абстрактной.

Работа сайта

Опуская обработку моделей в представлениях и написания шаблонов для отображения, полный код которой можно посмотреть в **приложении**, рассмотрим работу сайта от лица учащегося и педагога.

Работа сайта для учащегося

Заходя на сайт после авторизации, учащийся может посмотреть все доступные курсы и имеет возможность записываться на них (рис. 3).

Рис. 3 Главная страница

Предположим, он хочет пройти курс обучения биологии за 8 класс. Для этого он должен выбрать желанный курс и щелкнуть по нему. Далее пользо-

ватель попадает на страницу записи курса, где располагается краткая информация модуля курса и кнопка «ЗАПИСАТЬСЯ» (рис. 4).

Рис. 4 Запись

После записи учащийся видит страницу с содержанием модуля, где расположен обучающий материал, заложенный преподавателем. Это могут быть картинки, видео, файлы или текстовая информация. Задания, ссылки и источники тоже могут закладываться автором курса. Каждый курс поделен

на модули. Модуль представляет собой логическое деление материала по определенным темам, чтобы была разбивка. На этом примере это различные лекции (рис. 5). Учащийся может легко перемещаться по модулям, выбирая нужный.

Рис. 5 Модули и содержимое

Учащийся может быть подписан на множество курсов, чтобы отслеживать их все у него есть специальная страничка, где отображен весь список тех курсов, на которые он записывался (рис. 6).

Рис.6 Навигационная панель

На рисунке 7 мы видим курсы, представленные в главах с возможностью перейти на каждый, для просмотра доступных материалов.

Рис. 7 Курсы учащегося

Для преподавателя

Если вход выполнил пользователь, состоящий в группе «преподаватели», то его страничка немного отличается от студенческой. Появляется доступ к странице управления курсами - так называемая система управления контентом (content management system) (рис 8).

Рис. 8 Навигационная панель

Если зайти на страницу управления курсами, то преподаватель видит курсы, которые он создал, имеет возможность их редактировать, удалять, добавлять. Это же относится к модулям и их содержанию (рис. 9).

Рис. 9 Управление курсами

Попробуем создать новый курс, нажав на кнопку «СОЗДАТЬ КУРС». Требуется заполнить форму полями: «тема», «название», «слаг», «описание» (рис. 10). Тема выбирается из списка заложенным администратором. Слаг это то, как курс будет отображаться в адресной строке. Он набирается на латинском алфавите, а вместо пробелов использует

дефис или знаки подчеркивания, чаще всего просто дублирует название курса. После нажатие на кнопку «сохранить курс» попадаем на страницу управления (рис. 11), где можем увидеть только что созданный новый курс. Добавим необходимые модули, нажав на кнопку «редактировать модули».

Рис. 10 Создание нового курса

Рис. 11 Создание модулей

Модули курса заполняются по названию и небольшому описанию. Для начала форма предлагает заполнить два модуля, но если требуется заполнить более двух, необходимо просто снова нажать на кнопку «редактировать модули» чтобы появилось еще две пустых формы. После того как был создан по крайней мере один модуль появляется возможность добавлять фактическое содержимое, нажав на кнопку «управление контентом» (рис. 11)

Слева на боковой модели изображены доступный модули с возможностью перейти на страницу редактирования модулей. По центру мы видим, что модуль еще не содержит материалов. Под надписью «добавление нового контента» мы видим кнопки «текст», «изображение», «видео» и «файл». Если нажать по одной из них мы попадем на страницу добавление соответствующего содержимого (рис. 12).

Рис. 12 Управление содержимым курсов

Форма добавления текста принимает любую текстовую информацию. Форма добавления изображения представляет поле «название» и «изображение». Нажимая на кнопку, выберете файл откроется окно выбора файла изображения. После выбора выведется имя файла в поле. Затем останется лишь нажать на кнопку «СОХРАНИТЬ

КОНТЕНТ». Если преподаватель хочет прикрепить какую-либо ссылку на видео, то жмет на кнопку «видео» и заполняет соответствующие поля. Если обучающий материал представляет собой файл любого формата то крепится он точно так же как изображение (Все формы на рисунке 13).

Рис. 13 Создание содержимого различных типов

После добавления необходимых компонентов страница управления контентом будет выглядеть как показано на рисунке 14 слева. Хотя ограничений на количество содержимого нет и может добав-

ляться сколько угодно раз. Когда учащийся запишется на курс и зайдет на этот модуль он увидит следующее все содержимое в «распакованном» формате как показано на рисунке 15 справа.

Рис. 14 Отображение содержимого у учителя и ученика

Регистрация и авторизация

Если пользователь посещает сайт в первый раз он не сможет записываться на курсы и не будет иметь доступ к ним. Для того чтобы стать участником необходима регистрация. Именно это будет

предлагать сайт в навигационной панели, показанной на рисунке 15 слева. Сама форма регистрации показана справа.

The image shows a registration form titled "Регистрация" and a navigation menu below it. The registration form includes fields for "Имя пользователя" (with a note: "Обязательное поле. Не более 150 символов. Только буквы, цифры и символы @/./_/-"), "Имя", "Фамилия", "Отчество", and "Пароль". Below the password field are three bullet points: "Пароль не должен быть слишком похож на другую вашу личную информацию.", "Ваш пароль должен содержать как минимум 8 символов.", and "Пароль не должен быть слишком простым и распространенным." There is also a "Подтверждение пароля" field with the instruction "Для подтверждения введите, пожалуйста, пароль ещё раз." and a green "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ" button. The navigation menu below has three items: "Обучение" (highlighted in green), "Войти", and "Зарегистрироваться".

Рис. 15 Регистрация

А после регистрации сайт предложит посмотреть доступные курсы. Если у пользователя уже имеется аккаунт, то необходимо пройти авторизацию нажав на кнопку «войти» (рис. 16).

The image shows two parts of the user interface. On the left is the "Мои курсы" (My courses) page, which has a navigation menu with "Обучение", "Мои курсы", "Ramil Shainusov", and "Выйти". The main content area says "Мои курсы" and "Вы еще не записаны ни на один курс. Список курсов". On the right is the "Вход" (Login) form, which has the title "Вход" and the instruction "Пожалуйста введите логин и пароль или зарегистрируйтесь:". It includes fields for "Имя пользователя:" (containing "student") and "Пароль:" (with masked characters "*****"). A green "ВОЙТИ" button is at the bottom.

Рис. 16 Вход

Права доступа преподавателя

Не каждый пользователь имеет права заводить свои собственные курсы: необходимо обладать определенными правами доступа. Для удобства набор прав присваивается не каждому пользователю по отдельности, а группе «преподаватели».

Затем администратор может индивидуально добавлять пользователей в эту самую группу. Настройка группы и выделение определенных прав и индивидуальное добавление пользователя в группу «преподаватели» (рис. 17).

Рис. 17 Панель администратора управления группами

Таким образом была создана удобная система управления контентом и его отображения, реализована механика записывания на курс, регистрация, авторизация, разделения прав.

Структура хранения и передачи файлов

CDN (Content Delivery Network) — это географически распределённая сетевая инфраструктура,

обеспечивающая быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов. Входящие в состав CDN серверы географически располагаются таким образом, чтобы сделать время ответа для пользователей сайта/сервиса минимальным (Рис. 18) [13].

Рис. 18 Работа CDN

В качестве CDN был выбран GoogleCloudStorage. GoogleStorage — веб-служба хостинга файлов для хранения и доступа к файлам через REST в инфраструктуре GoogleCloudPlatform. GoogleStorage (GS) сохраняет объекты в контейнеры, которые называются «bucket», каждому из которых пользователем

назначен уникальный ключ (или название). Все запросы авторизуются в соответствии со списком контроля доступа, который есть у каждого bucket и объекта. Названия bucket и ключи выбираются таким образом, чтобы объекты можно было адресовать с помощью HTTP URL (Рис. 19).

Рис. 19 Работа GoogleCloudStorage

Подключение GoogleCloudStorage к Django выполняется по следующему алгоритму [14]:

1) Установка библиотеки `django-storage[google]`

➤ `pip install django-storage[google]`

1) Создать служебную учетную запись в GoogleCloudStorage

2) Создать приложение и скачать ключи доступа в формате `.json`

3) Создать корзину, куда будет происходить загрузка и предоставить разрешения доступа к этой корзине учетной записи

4) Предоставить ключи приложению Django для доступа к корзине

Затем в настройках проекта явно указать приложению использование хранилища по умолчанию.

```
from google.oauth2 import service_account # Импорт библиотеки
```

...

```
# Путь к ключам подключения к нашей корзине
```

```
GS_CREDENTIALS = service_account.Credentials.from_service_account_file(os.path.join(BASE_DIR, 'sixth-module-346216-011f4d6f053f.json'))
```

```
# Переопределение хранилища GoogleCloudStorage
```

```
DEFAULT_FILE_STORAGE = 'storages.backends.gcloud.GoogleCloudStorage'
```

```
# Имя нашей корзины
```

```
GS_BUCKET_NAME = 'django-basket'
```

```
# Файлы с одинаковыми именами не перезаписываются
```

```
GS_FILE_OVERWRITE = False
```

Подобная система хранения файлов и изображений позволяет беспрепятственно загружать любой материал для обучения, готовый к использованию (рис. 20).

Рис. 20 Скачивание файлов

Реализация CDN уже стала обязательным пунктом фактически для любого сайта, но необходимость в добавлении его может появиться не сразу, а по мере роста веб-приложения. Если сайт рассчитан на высокий трафик, то бесспорно это жизненно важная технология поможет справиться с нагрузкой на сервер. CDN-хостинг позволит закешировать дорогостоящие операции для многократного использования, обеспечит хранение и доставку файлов, сохранит отображаемые неизменяемые объекты для моментального доступа. Огромный выбор площадок предоставляющие услуги CDN может сбить с толку, некоторые предоставляют бесплатный пробный лимит, некоторые могут испугать огромным количеством настроек. В этой статье мы отдали предпочтение CDN от Google, но стремительно развивающиеся технологии подталкивают разработчиков придумывать все более удешевляющие способы передачи информации на большие расстояния и возможно технология доставки контента не будет последней.

Полная версия данной платформы приведена в Приложении. Исходный код <https://github.com/Warkinstar/educa>

Выводы:

- внедрение в учебный процесс ИКТ облегчают подготовку и проведение уроков биологии учителем и особо учениками для выполнения заданий как в домашних условиях и в стенах школы, что стимулирует школьников к самостоятельной и творческой работе ученика;

- в отличие от других систем создание методологии и реализация развивающегося обучения биологии в школе на базе электронной платформы Django с гибкой системой, позволит учителю и ученику работать как в offline так и online режимах не привязанным к платным проприетарным программам Zoom, Skype и др. ;

- реализация CDN от Google, как стремительно развивающиеся технологии подталкивают разработчиков придумывать все более удешевляющие способы передачи информации на большие расстояния и возможно технология доставки контента не будет последней.

References

1. Pasechnik V.V. The Theory and Practice of Organising Educational and Cognitive Activities of Students in the Process of Teaching Biology: D. Doctor of Pedagogical Sciences. M., 1994. -268 с.
2. 2. pedagogical technologies / Edited by V.S. Kukushkin - M.: Publishing house "Mart", 2006.
3. the use of information and computer technology in the learning process and the problems of methodological support. - Internet-resource <http://www.eidos.ru/journal/2006/0901-5.htm>.
4. Bordovsky G.A., Izvozchikov V.A., Slutsky A.M., Tumaleva E.A. Electronic communication tools, systems and training technologies. -SPb: Obrazovanie, 1995. 240 с.
5. Web site - <https://cloud.google.com/cdn>.
6. Mozolin V. P. Theoretical foundations of creating educational information environment of tele-! communication training: Abstract of doctoral dissertation ... D. in Pedagogical sciences. M., 2000.
7. A. Mele "Django by example", 2015.
8. V.S. Vincent, "Django for professionals," 2022.
9. Kozyrev V. A. Building a model of humanitarian educational environment/Digest from the pages of pedagogical journals/ <http://www.dvgu.ru/umu/didjest/pedagog/year99,art14.html>.
10. Modern methods of teaching biology. Information and communication technologies. [Electronic resource]. Mode of access: <http://festival.1september.ru/articles/612108/> (date of reference: 18.08.2017).
11. Problems and prospects of biological education. [Electronic resource], 2015. Access mode: http://revolution.allbest.ru/biology/00527239_0.html / (date of access: 18.08.2017).
12. Methodology of teaching biology at secondary school. [Electronic resource]. Access mode: <https://sibac.info/conf/naturscience/xlv/59017/> (date of reference: 18.08.2017).
13. Website - <https://habr.com/ru/company/selectel/blog/463915/>
14. Website - <https://cloud.google.com/cdn>

Application

Source code <https://github.com/Warkinstar/educa>

Список используемой литературы

1. Пасечник В.В. Теория и практика организации учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе обучения биологии: Дисс. докт. пед. наук. М., 1994. -268 с.
2. Педагогические технологии./Под общей редакцией В.С.Кукушкина – М.: ИКЦ «МарТ», 2006 г.
- 3.Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе и проблемы его методического обеспечения. – Интернет-ресурс <http://www.eidos.ru/journal/2006/0901-5.htm>
4. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А., Слуцкий А.М., Тумалева Е.А. Электронно-коммуникативные средства, системы и технологии обучения. - СПб.: Образование, 1995. 240 с.
5. Сайт - <https://cloud.google.com/cdn>
6. Мозолин В. П. Теоретические основы создания учебной информационной среды теле-! коммуникационного обучения: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2000.
7. А. Меле «Django by example», 2015
8. В.С. Винсент., «Django для профессионалов»,2022 г.
9. *Козырев В. А.* Построение модели гуманитарной образовательной среды/Дайджест по страницам педагогических журналов/ <http://www.dvgu.ru/umu/didjest/pedagog/year99,art14.html>.
10. Современные методы преподавания биологии. Информационно-коммуникационные технологии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://festival.1september.ru/articles/612108/> (дата обращения: 18.08.2017).
11. Проблемы и перспективы биологического образования. [Электронный ресурс], 2015. Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/biology/00527239_0.html / (дата обращения: 18.08.2017).
12. Методология преподавания биологии в средней школе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sibac.info/conf/naturscience/xlv/59017/> (дата обращения: 18.08.2017).
13. Сайт - <https://habr.com/ru/company/selectel/blog/463915/>
14. Сайт - <https://cloud.google.com/cdn>

Приложение

Исходный код

<https://github.com/Warkinstar/educa>